

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ**

**КУЛЬТУРА В ХХІ СТОЛІТТІ:
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ,
РОЗВИТОК**

**THE XXI CENTURY CULTURE:
RESEARCH, MEMORIZATION,
DEVELOPMENT**

**Збірник наукових статей
за матеріалами Всеукраїнської науково-
практичної конференції**

8-9 грудня 2022 року

**Київ
2023**

УДК 7.01:008 "21"
К88

Рекомендовано Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (протокол № 7 від 28.02.2023 р.)

Рецензенти:

- Сабадаш Ю.* — доктор культурології, професор, завідувачка кафедри культурології, Маріупольський державний університет (м. Київ)
- Холодинська С.* — доктор культурології, доцент, завідувачка кафедри філософських наук та історії України, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (м. Дніпро)

К88 КУЛЬТУРА В ХХІ СТОЛІТТІ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, РОЗВИТОК. THE XXI CENTURY CULTURE: RESEARCH, MEMORIZATION, DEVELOPMENT : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 8–9 грудня 2022 року / за заг. ред. О. Смоліної, І. Сілютіної. Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 228 с.

ISBN 978-617-11-0222-4

У збірнику наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток. The XXI century culture: research, memorization, development", яка відбулася у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 8–9 грудня 2022 року, представлені статті провідних учених у галузі досліджень про культуру та мистецтво з України, США, Болгарії, Італії, Польщі, а також аспірантів та молодих науковців. Основний акцент зроблено на проблемах сучасного етапу розвитку культури та мистецтва, так само як і інтерпретацій минулого з позицій сучасного розуміння та через призму цінностей людини ХХІ століття. Збірник складається з трьох частин: «Теоретичні та історичні аспекти дослідження культури», «Мистецтво в контексті культури» та «Інформаційно-діяльнісний аспект культури. Культура і мистецтво як сфери практичної діяльності».

Для культурологів, мистецтвознавців, філософів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку української та світової культури.

Українською, англійською та болгарською мовами. Друкується в авторській редакції.

УДК 7.01:008 "21"

© Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2023

ISBN 978-617-11-0222-4

ЗМІСТ

Частина перша

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ

Golebiewska, M.

Philosophy of Culture — Normative Traditions and Perspectives 5

Erstein, M.

Information Trauma, Postmodernism and Beyond 14

Леонтєва В.

Проблема особистісного начала в культурологічному дослідженні 33

Панков Г.

Щастя як аттрактор екзистенційного пошуку у філософії Г. Сковороди
(по мотивам твору «Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті») 39

Смоліна О.

Національна велич як культурний феномен 49

Царенок А.

Філософія культури та естетика 56

Шаповал В.

Культура vs природа: головні протиріччя та способи їх можливого
подолання 60

Тортіка М.

Культурна спадщина та проблема масової культури у сучасному
постіндустріальному суспільстві 67

Гололобов С.

Освітня складова державної політики у сфері культури на сучасному етапі
національного державотворення 73

Андрусинин В.

Політичні карикатури і анекдоти як феномен сучасної політичної
культури в Україні 80

Демідко О.

Розвиток театральної культури призов'я в умовах воєнного стану 87

Шелковая Н.

«Бідна релігія»: концепція М. Епштейна 92

Пархоменко А., наук. керівник **Щербина М.**

Цифрові візуалізації як культурні репрезентації 101

Плужник С., наук. керівник **Леонтєва В.**

«Смарт»-побут і повсякденна культура сучасності 109

Сумягін С., наук. керівник **Леонтєва В.**

«Культурологічність» інформаційних технологій як методологічна
проблема 115

Частина друга
МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

Sergeev, M.	Twentieth-Century Modern Art: Evolution and Main Trends.....	123
Шило О.	Концепції реальності, картини світу умовності пластичної мови в образотворчому мистецтві Європи (досвід систематизації).....	132
Kubas, M. M.	The Spatial Representation of the Blessed Mary in 20th-century Italian and European Poetry	142
Печеранський І.	Становище аудіовізуального мистецтва у мережевому та ліквідному суспільстві XXI століття.....	148
Куцир Т.	Вишитий декор західноукраїнських та литовських рушників: порівняльний аспект.....	153
Савчин Л.	Танцювальні традиції як духовна цінність етнокультури України	157
Ланчак Я.	Імерсивний театр як феномен сучасної української культури	167
Телушкіна О., наук. керівник Смоліна О.	Стильові напрямки національного образотворчого мистецтва України ..	170
Хлистул Ю., наук. керівник Смоліна О.	Сучасні тенденції у розписах православних храмів.....	174

Частина третя
ІНФОРМАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ.
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК СФЕРИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чурсін М.	Про роль і функції інформаційної діяльності в сфері культури і мистецтва	180
Стефанова С.	Культурно-наследство и культурен туризъм в Северозападна България	186
Соколова К., Сілютіна І.	Картографічний документ: минуле та сьогодніня	195
Рибаченко В.	Іміджологія в контексті культурології.....	201
Дьяченко Р.	Інтер'єрний простір візуальної комунікації в ресторанных закладах: культурно-історичний ракурс.....	210
Берест П., наук. керівник Дичковський С.	Культурологічні дослідження туристичних дестинацій як інструмент їх сталого розвитку.....	215
Кабанова І., наук. керівник Леонтєва В.	Обдаровані діти в театральній студії: практичний досвід та культурологічна рефлексія	221

Павло Берест

*аспірант 2 року навчання, спеціальність — 034 Культурологія,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;*

науковий керівник — доктор культурології, доцент

Степан Дичковський

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сталий розвиток місцевостей, громад, регіонів, держав є одним з пріоритетів, яким займаються міжнародні організації та чільні наукові установи в багатьох провідних країнах світу. До складових сталого розвитку відносяться як економічні, фінансові, інфраструктурні та інші матеріальні показники, так й соціокультурні, освітні тощо. Культурний туризм, історико-культурні пам'ятки та туристичні дестинації знаходяться на перетині всіх цих факторів, адже з одного боку вони є чинником економічного прогресу, а з іншого є фактором культурного розвитку, складовою освітніх програм та об'єктом культурологічних досліджень.

Ще 2015 року 70-та сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла базовий міжнародний документ “Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”. В рамках виконання цього стратегічного напрямку розвитку, у грудні 2020 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що цілі сталого розвитку повинні враховуватись у процесі формування та реалізації державної політики України. Отже, офіційно, на державному рівні, цілі сталого розвитку постали основою для напрацювання наступних владних рішень та дій. 2021 року ЮНІСЕФ, ВООЗ, ПРООН, Європейська економічна комісія, спільно з вітчизняною владою, сформували програму зі сприяння процесам сталого розвитку в Україні та розпочали поетапну реалізацію Цілей сталого розвитку.

Серед іншого, до програми національного сталого розвитку України на період до 2030 року, входять завдання практичної активізації зусиль із захисту та збереження видатної культурної і природної спадщини; розробки і запровадження стратегій заохочення розвитку туризму, що також сприяє розвитку місцевої культури; вивчення та дослідження вкладу культури в сталий розвиток; забезпечення розробки і реалізації стратегій місцевого розвитку, спрямованих на розвиток туризму; фор-

мування середовища культурного розвитку, зокрема функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури тощо [4].

Крім того, відповідно до Резолюції, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН, щодо сприяння розвитку сталого туризму, включаючи екотуризм, на користь ліквідації злиднів та охорони довкілля, звертається увага на важливість розвитку туристичної інфраструктури та промоції туризму, в тому числі через державно-приватне співробітництво, як шлях до розвитку місцевих громад, збереження їх способу життя, культури і спадщини, що, в свою чергу, призведе до реалізації трьох складових глобального сталого розвитку — водночас зберігаючи навколишнє середовище, соціокультурну спадщину та розвиваючи туристичні дестинації. Також Резолюція закликає всі органи системи ООН надати підтримку зацікавленим сторонам у сфері туризму, на всіх рівнях, у їхніх зусиллях отримати та використати досвід і необхідні знання для розвитку туристичних дестинацій, відповідно до сучасних науково-технічних здобутків для підготовки та отримання більш точної інформації в сфері туризму [7].

З огляду на це, згідно Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року, адаптована модель його реалізації, у застосуванні до розвитку туристичних дестинацій, включає шість основних компонентів:

- якість життя, продуктивність, рівність і соціальну інтеграцію, інфраструктуру та екологічну стійкість. Включаючи рівень життя, здоров'я, освіту;
- розширення та покращення соціокультурних можливостей, як то рівень знання про культурну спадщину, місцеву ідентичність в різних її проявах;
- економічне зростання;
- стан навколишнього середовища, що включає збереження природних активів, рівень забруднення та інтенсивності використання природних ресурсів;
- задоволеність туристів — куди входить якість характеристик місця призначення, розумні ціни та доброзичливість місцевих мешканців;
- привабливість туристичних дестинацій, тобто дозвілля, красиві пейзажі та клімат [5].

Таким чином бачимо, що серед економічних, екологічних, організаційних та інших основних параметрів, що є запорукою сталого розвитку та процвітання туристичних дестинацій, окремо виділяють також й соціокультурний. Отже, гармонійний та всебічний поступ туристичних дестинацій залежить не лише від матеріальних, але й від духовних, культурних складових.

Відзначивши це, важливо наголосити, що у вимірах культурологічної парадигми дослідження культурних пам'яток, туристичних destinations, збереження культурної пам'яті набувають важливого антропологічного значення. Адже різноманітні пам'ятки та туристичні destinations, що створюють на їх базі, є беззаперечними носіями та ретрансляторами культурної пам'яті, що впливають на суспільство й особистість через різні форми соціокультурної взаємодії, за допомогою сенсів й образів, закодованими в них. Ці складові мають суттєве практичне значення, бо в сучасних умовах розвитку новітніх соціокультурних практик, туристичні destinations, як й інші об'єкти культурної пам'яті, особливо в разі виявлення найефективнішого способу їх культурологічного дослідження, декодування, збереження й передачі закладених сенсів, через належне представлення в культурному просторі видатних постатей, важливих подій, знакових віх вітчизняної історії та культури — здатні не лише втілити в собі, але й передати внутрішній (українській) та зовнішній (світовій) аудиторії, туристам, відвідувачам найвищі досягнення духу та культури нашого народу. Саме тому, в цьому контексті, вагомого значення набувають місця пам'яті, історико-культурні й архітектурні пам'ятки, твори мистецтва, в яких втілюються та передаються дослідникам і відвідувачам символічні коди й універсальні смисли суспільства, нації та держави [2, с. 28].

Сучасні процеси, які ми всі переживаємо, що є з одного боку наслідками глобалізації та активного обміну різними культурними моделями, а з іншого боку — військової агресії сусіда-окупанта, що нищить культурну спадщину, музеї та хоче стерти з пам'яті українського народу його історію та культурні коди, наочно актуалізують важливість їх дослідження, збереження та передачі наступним поколінням. Адже саме ці історико-культурні пам'ятки, туристичні destinations, місця пам'яті є тими маркерами, символами ідентичності, що формують простір національної культури та національної свідомості.

Грунтовні культурологічні дослідження, переосмислення важливості вивчення й збереження історико-культурних пам'яток, створення й розвиток на їх базі популярних туристичних destinations є тими необхідними складовими, що не лише дозволять захистити багатотисячолітню національну культурну спадщину, але й сприятимуть сталому розвитку суспільства і країни.

Ці різноманітні заходи й є умовою сталості всієї системи. Особливо в сучасних нестабільних умовах, коли постає питання виживання національної ідентичності, як на індивідуальному, так й на суспільному рівнях. А накопичення економічного, інформаційного, культурного потенціалу соціуму дозволить сформувати передумови для нових вищих досягнень, як в матеріальному, так й в духовному проявах. Отже, всебічне

наукове культурологічне вивчення й осмислення історико-культурних об'єктів та туристичних дестинацій сприятиме формуванню відповідного іміджу міст й територій, а також підвищенню туристичної й інвестиційної привабливості, і, що також важливо, формування сенсів, ідей, цінностей цих феноменів нашої спадщини [1, с. 116].

Провідні держави світу вже мають успішні приклади реалізації подібних програм, коли наукові установи, музеї, бізнес, державні органи та місцеві громади об'єднуються з метою перетворення культурних пам'яток на всесвітньовідомі туристичні дестинації. На їх базі також створюються різноманітні освітні програм для відвідувачів та туристів. Таким чином, даний закордонний досвід підтверджує важливість засадничого принципу активізації наукових досліджень в цій галузі, формування успішних туристичних дестинацій, в контексті загального сталого розвитку туризму. А для досягнення такої мети, важливим є як вивчення самої культурної спадщини, так й напрацювання ефективної системи взаємодії держави, неурядових організацій, окремих громад, що також потребує подальших наукових досліджень [3, с. 299].

Передовий світовий досвід доводить, що культурне багатство можна опрацювати, посилити та інтегрувати в сучасні процеси різноманітними способами та практичними підходами. Більшого розуміння важливості культури можна досягти завдяки детальному її вивченню, культурологічними дослідженнями та, як наслідок, кращому інформуванню місцевих громад й туристів щодо цінності подібних об'єктів. Розробка інтерпретаційних програм та заходів, заснованих на раціональному й ефективному використанні культурної спадщини може базуватись на наступних чинниках:

- Створення актуальних, креативних, сучасних туристичних дестинацій на базі історико-культурних пам'яток, цікавих для відвідувачів з різних куточків світу, де місцева культура зможе вповні продемонструвати свої традиції.

- Включення аспектів й елементів місцевої культурної спадщини та самобутності в різні супутні сервіси й товари для туристів, так то сувеніри, інтер'єр та меблі, скульптури та картини (копії та репродукції) в туристичних закладах, громадських місцях, місцева кухня в ресторанах тощо.

- Інформування туристів про місцеві традиції та культуру, важливі історичні події та постаті — до та під час їх подорожі.

- Охорона та збереження предметів культурної спадщини [6, с.39].

Беручи все це до уваги, можемо стверджувати, що знання в галузі культури, традицій, мистецтва, а особливо культурологічні дослідження історичної та архітектурної спадщини, туристичних дестинацій, вивчення їх в усіх аспектах, повинні стати базою, фундаментом на якому

будуть напрацьовуватись державні й місцеві програми розвитку туризму та культури, розроблятись та реалізовуватись програми сталого розвитку. При цьому, важливим є як теоретичні студіювання, результатом яких є напрацювання категоріального апарату і методів досліджень, так й практичні культурологічні студії, що вивчають різноманітні складові та окремі елементи культурної спадщини, з метою вироблення ефективного інструментарію їх впровадження та використання при реалізації державних, регіональних та місцевих програм.

Ми глибоко переконані, що увага та розуміння важливості наукових культурологічних досліджень туристичних дестинацій можуть стати вагомим інструментом для реалізації програм сталого розвитку. Адже, туристичні дестинації, культурний туризм є суттєвою складовою збереження історичної та культурної спадщини, народних традицій, ремесел, мистецтва в усіх цивілізованих країнах світу. А наукові інституції, що проводять відповідні дослідження, не лише допомагають вивчити та зберегти культурну спадщину, але й беруть участь у розробці освітніх програм, стають джерелом цінної інформації, яку потім, в популярному й цікавому вигляді презентують як місцевим відвідувачам, так й закордонним туристам. Провівши ґрунтовні культурологічні дослідження, значно легше інтерпретувати й доносити до цільових аудиторій значення тих чи інших історичних подій, діячів, культурних об'єктів чи пам'яток. А рівень обізнаності суспільства в цій сфері формує подальші запити щодо необхідності розвитку туристичних дестинацій та включення подібних об'єктів до списку ЮНЕСКО або інших міжнародних установ чи культурних програм.

Підсумовуючи все вище сказане, можемо наголосити, що сталий розвиток туризму, при якому свідомо забезпечується найоптимальніше використання наявних природних і культурних ресурсів, розвиваються історико-культурні переваги туристичних дестинацій, формуються економічно процвітаючі регіони та громади, неможливі без фундаментальних наукових, зокрема культурологічних, досліджень. Саме завдяки досягненню такого синергетичного балансу економічних, соціальних, екологічних, культурних та інших складових можливий ефективний сталий розвиток як науковий та освітніх установ, так й туризму і туристичних дестинацій. А одним з інструментів, для досягнення цілей сталого розвитку є ефективна взаємодія всіх учасників цього процесу та активне залучення культурологічних досліджень та відповідних фахівців до формування, напрацювання й реалізації програм сталого розвитку туристичних дестинацій в Україні, за прикладом, як це робиться в провідних розвинутих країнах світу.

Список використаних джерел

1. Дичковський С.І. Культурний туризм як інструмент ефективного розвитку туристичного потенціалу дестинацій. *Materials of the International Congress «Science for sustainable development» November 10–11, 2019.* SPACRTIME. Київ, 2019. С. 112–117.
2. Овчарук О. В. Творча особистість у вимірах феномену національно-культурної пам'яті. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.* Київ, 2022. № 2. С. 23–29.
3. Шмудевич П. В. Засади формування сталих туристичних дестинацій на рівні регіонів і територіальних громад України. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогностичні сценарії та перспективи розвитку». Херсон, 2021. С. 296–299.
4. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. *Офіційний сайт Кабінету міністрів України.* URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf> (дата звернення : 30.10.2022)
5. Falatoonitoosi, E., Schaffer, V., & Kerr, D. (2022). Does sustainable tourism development enhance destination prosperity? *Journal of Hospitality & Tourism Research.* № 46(5). P. 1056–1082.
6. Making Tourism More Sustainable :A Guide for Policy Makers. *Site The World Tourism Organization (UNWTO).* URL: <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284408214> (дата звернення : 30.10.2022).
7. Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for poverty eradication and environment protection: resolution. *Digital Library United Nations.* URL: <https://digitallibrary.un.org/record/1661125?ln=en#record-files-collapse-header> (дата звернення : 30.10.2022).

Наукове видання

**КУЛЬТУРА В XXI СТОЛІТТІ:
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, РОЗВИТОК**

**THE XXI CENTURY CULTURE: RESEARCH,
MEMORIZATION, DEVELOPMENT**

Збірник наукових статей
за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції
8-9 грудня 2022 року

Оригінал-макет *Т.В. Погорєлова*

Підписано до друку 06.04.2023.
Формат 60×84^{1/16}. Гарнітура Times.
Умов. друк. арк. 13,25. Обл.-вид. арк. 16,5.
Тираж 50 прим. Вид. № 3361. Замов. №

Ціна договірна.

Видавництво Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р.

Юридична адреса: пр-т Центральний, 59-а, м. Северодонецьк,
93400, Україна

Фактична адреса: вул. Іоанна Павла II, 17, м. Київ, 01042, Україна

E-mail видавництва: vidavnictvosnu.ua@gmail.com

Надруковано: